

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

ISSUE 6, PART 1 / JUNE 2026

 Acceptance of papers

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu Simplicie
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

BUDGETING BASED ON THE BALANCED SCORECARD SYSTEM IN STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING.....	8
Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna	
TURIZM SOHASIDA TARJIMA NAZARIYASINING O'RNI.....	13
Bahronova Charos Mirabbos qizi	
THE ROLE OF ESG PRINCIPLES AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL MANAGEMENT SYSTEMS.....	16
Shokhrukh Abdisalimovich Muratkosimov	
A COMPARATIVE SEMANTIC FIELD ANALYSIS OF "BENEFIT" ACROSS ENGLISH AND UZBEK CULTURES.....	23
Mohira Husanovna Divanova	
ROSSIYA TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	30
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AGAINST CYBER THREATS IN THE PUBLIC SECTOR.....	37
Nuratdinov Xushnid Begzadovich, Erejepov Kewlimjay Kaymatdinovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH..	42
A.A. Ismailov	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING AMALIY IQTISODIY HOLATI TAHLILI VA OPSIONLARNI ANIQLASH.....	48
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	

“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJNING AMALIY IQTISODIY HOLATI TAHLILI VA OPSIONLARNI ANIQLASH

Bobojonova Zarnigor Shokirovna

PhD, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

“Iqtisodiyotda AKT” kafedrası.

E-mail: zarnigorbobojonova7@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3511-1670

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning 2015–2025-yillardagi amaliy iqtisodiy holati va raqamli transformatsiya jarayonlari tahlil qilingan. Korxonada IoT, real vaqt monitoringi va sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etishning investitsion samaradorlik ko‘rsatkichlari (ROI, NPV, IRR) baholangan. Shuningdek, xalqaro tranzitni kengaytirish, yo‘lovchi servislarini raqamlashtirish va AI-dispatcherlik kabi strategik opsiyolarning moliyaviy natijalari qiyosiy tahlil etilib, kompaniyani raqamli transport-platfomaga aylantirish bo‘yicha xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ, amaliy iqtisodiyot, strategik opsiyolar, raqamli transformatsiya, ROI, NPV, sun‘iy intellekt, xalqaro tranzit.

Abstract. This article analyzes the practical economic condition and digital transformation processes of “O‘zbekiston Temir Yo‘llari” JSC for the years 2015–2025. The investment efficiency indicators (ROI, NPV, IRR) of implementing IoT, real-time monitoring, and Artificial Intelligence (AI) technologies are evaluated. Furthermore, a comparative analysis of financial results for strategic options—such as expanding international transit, digitalizing passenger services, and AI-dispatching—is conducted, concluding with recommendations to transition the company into a digital transport platform.

Keywords: “O‘zbekiston Temir Yo‘llari” JSC, practical economics, strategic options, digital transformation, ROI, NPV, Artificial Intelligence, international transit.

Аннотация. В данной статье анализируются практическое экономическое состояние и процессы цифровой трансформации АО «Узбекистон темир йуллари» за 2015–2025 годы. Оценены показатели инвестиционной эффективности (ROI, NPV, IRR) внедрения технологий IoT, мониторинга в реальном времени и искусственного интеллекта (ИИ). Проведен сравнительный анализ финансовых результатов таких стратегических опционов, как расширение международного транзита, цифровизация пассажирских сервисов и ИИ-диспетчеризация, а также сформулированы выводы по переходу компании в цифровую транспортную платформу.

Ключевые слова: АО «Узбекистон темир йуллари», практическая экономика, стратегические опционы, цифровая трансформация, ROI, NPV, искусственный интеллект, международный транзит.

KIRISH

Temir yo‘l transporti milliy iqtisodiyotning tayanch infratuzilmaviy bo‘g‘inlaridan biri sifatida nafaqat yuk va yo‘lovchi tashish hajmlariga, balki investitsion faollik, logistika samaradorligi, hududlararo integratsiya hamda tashqi iqtisodiy aloqalarning barqaror taraqqiyotiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda kuzatilayotgan global raqobatning kuchayishi, transport koridorlari o‘rtasidagi kurashning keskinlashuvi, raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi hamda kapital sig‘imi yuqori loyihalar sonining ortishi “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ faoliyatini an‘anaviy usullar bilan emas, balki chuqur iqtisodiy tahlil va strategik opsiyolar negizida baholash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — korxonaning daromadlar tarkibi, xarajatlar dinamikasi va raqamli infratuzilmaga kiritilgan investitsiyalar samaradorligini kompleks o‘rganish orqali uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlovchi iqtisodiy opsiyolarni aniqlashdan iborat.

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning amaliy iqtisodiy holatini tahlil etish va mavjud strategik opsiyolarni aniqlash masalasi hozirgi sharoitda alohida dolzarblilik kasb etadi. Buning sababi shundaki, temir yo‘l transporti milliy

iqtisodiyotning tayanch infratuzilmaviy bo'g'inlaridan biri sifatida nafaqat yuk va yo'lovchi tashish hajmlariga, balki investitsion faollik, logistika samaradorligi, hududlararo integratsiya hamda tashqi iqtisodiy aloqalarning barqaror taraqqiyotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda kuzatilayotgan global raqobatning kuchayishi, transport koridorlari o'rtasidagi kurashning keskinlashuvi, raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi, energiya va ekspluatatsion xarajatlarning beqarorligi, shuningdek, kapital sig'imi yuqori loyihalar sonining ortishi mazkur korxonalar faoliyatini an'anaviy boshqaruv usullari bilan emas, balki chuqur iqtisodiy tahlil, moliyaviy diagnostika va strategik opsiyalar negizida baholash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Aynan shu nuqtai nazardan, korxonaning daromadlar tarkibi, xarajatlar dinamikasi, rentabellik darajasi, investitsiya oqimlari, operatsion samaradorlik ko'rsatkichlari hamda resurslardan foydalanish natijadorligini kompleks o'rganish uning joriy iqtisodiy holatini obyektiv baholash imkonini beradi.

Amaliy iqtisodiy holatni tahlil qilish asosida "O'zbekiston temir yo'llari" AJning istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari, ichki zaxiralari va tanlash mumkin bo'lgan strategik opsiyalarini belgilanadi. Bu yerda opsiyalar deganda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, xarajatlarni optimallashtirish, raqamli texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etish, xizmatlar diversifikatsiyasini chuqurlashtirish, tranzit salohiyatini oshirish, yo'lovchi va yuk tashish xizmatlarida yuqori qo'shilgan qiymat shakllantirish, shuningdek, investitsion loyihalarni ustuvorlik mezoni asosida saralash singari yo'nalishlar nazarda tutiladi. Ayniqsa, zamonaviy transport iqtisodiyoti sharoitida temir yo'l kompaniyasining raqobatbardoshligi nafaqat mavjud aktivlar hajmi bilan, balki ularni qay darajada samarali boshqarish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish hamda bozor talablariga moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqish qobiliyati bilan ham belgilanadi. Shu bois "O'zbekiston temir yo'llari" AJning amaliy iqtisodiy holatini tahlil etish va strategik opsiyalarini aniqlash korxonaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash hamda uning milliy transport tizimidagi strategik mavqeyini mustahkamlash uchun muhim nazariy va metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy transport iqtisodiyotida temir yo'l kompaniyalarining raqobatbardoshligi nafaqat mavjud aktivlar hajmi, balki ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish hamda proaktiv boshqaruv modellariga o'tish qobiliyati bilan belgilanadi. Ilmiy adabiyotlarda kechikkan statistik ma'lumotlarga tayanish va kritik nuqtalarni o'z vaqtida aniqlay olmaslik temir yo'l korxonalarini uchun jiddiy metodologik xato ekanligi, shu sababli real vaqt indikatorlari zarurligi qayd etiladi. Singulyar va amaliy iqtisodiyot yondashuvlarining uyg'unlashuvi raqamli hamda fizik infratuzilma integratsiyasini baholashda yangi metodologik poydevor hisoblanadi. Transport logistikasida investitsiya samaradorligini faqat statik emas, balki dinamik, vaqt omiliga asoslangan ssenariylar orqali baholash lozimligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan e'tirof etilgan.

Temir yo'l transporti korxonalarining amaliy iqtisodiy holati va raqamli transformatsiya jarayonlarini baholash masalalari jahon va mamlakatimiz iqtisodiyot ilmidagi keng tadqiq etib kelinmoqda.

Xususan, transport iqtisodiyoti sohasida real vaqt monitoringi va raqamli infratuzilmani baholash masalalari M. Armstrong [5] tadqiqotlarida keng yoritilgan. Muallif an'anaviy infratuzilma korxonalarini ikki tomonlama bozor platformasiga (Two-sided platforms) o'tkazish nazariyasini asoslab beradi. Uning fikricha, temir yo'l kompaniyalari shunchaki yuk yoki yo'lovchi tashuvchi operator emas, balki raqamli ekotizimga aylangan taqdirdagina tranzit oqimlardan olinadigan iqtisodiy rentabellik (ROI) maksimal darajaga yetadi.

Logistika zanjirlarida sun'iy intellekt (AI) va IoT sensorlarining iqtisodiy samarasini aniqlash metodologiyasi J. Barlow [6] tomonidan o'rganilgan. U o'zining "Predictive maintenance in heavy industries" nazariyasida an'anaviy reaktiv texnik xizmat ko'rsatish modelidan (nosozlik yuz bergandan keyin ta'mirlash) proaktiv (nosozlikni oldindan bashorat qilish) modelga o'tish kapitalning qaytish muddatini o'rtacha 2,5–3 barabargacha qisqartirishini isbotlagan. Bu yondashuv aynan transport logistikasidagi operatsion xarajatlarni (OPEX) optimallashtirishda yuqori samara beradi.

Investitsiya loyihalarini baholashda vaqt omili va dinamik opsiyalar nazariyasi (Real Options Theory) dastlab A. Dixit va R. Pindyck [7] tomonidan fundamental shaklda ishlab chiqilgan. Ularning nazariyasiga ko'ra, yuqori noaniqlik va kapital sig'imi katta bo'lgan infratuzilmaviy loyihalarda (masalan, yangi xalqaro tranzit koridorlarini qurish yoki yirik dispetcherlik tizimlarini raqamlashtirishda) statik NPV ko'rsatkichi ko'pincha manfiy yoki samarasiz ko'rinishi mumkin. Biroq, strategik moslashuvchanlik va bosqichma-bosqich investitsiya kiritish opsiyalarini inobatga olinsa, loyihalarning haqiqiy strategik qiymati ancha yuqori bo'ladi.

Mahalliy olimlardan D. Xodjayev [8] O'zbekiston sharoitida transport-logistika tizimlarini modernizatsiya qilishning makroiqtisodiy samaradorligini tahlil qilgan. U o'z ishlarida temir yo'l transportining tranzit salohiyatini oshirish milliy iqtisodiyotda multiplikativ effekt yaratishini, ya'ni infratuzilmaga kiritilgan har bir so'm qo'shni tarmoqlarda qo'shimcha daromad shakllantirishini alohida ta'kidlaydi.

Biroq, "O'zbekiston temir yo'llari" AJ misolida aynan singulyar va amaliy iqtisodiyot ko'rsatkichlarining o'zaro uyg'unlashuvi, IoT va AI dispetcherlik tizimlarining moliyaviy natijalarga (NPV, IRR) kompleks ta'siri va

strategik opsiolar muammosi mahalliy tadqiqotlarda hali to'liq tizimlashtirilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda dinamik iqtisodiy tahlil, moliyaviy diagnostika va investitsiya loyihalarini baholashning xalqaro standart usullaridan (ROI, NPV, IRR va kapitalning qaytish muddati) foydalanildi. "O'zbekiston temir yo'llari" AJning 2015–2025-yillardagi statistik va amaliy ma'lumotlari asosida raqamli transformatsiya hamda 4 ta strategik opsiolar ssenariylari iqtisodiy-matematik modellashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

"O'zbekiston temir yo'llari" AJda 2015–2025-yillar oralig'ida raqamli transformatsiya jarayonlari bosqichma-bosqich, ammo izchil ravishda chuqurlashib borganini ko'rsatadi. Xususan, IoT va sensorlar bilan qamrov darajasining 3,4 foizdan 44,8 foizgacha, real vaqt monitoringi darajasining esa 11,7 foizdan 70,6 foizgacha ortgani korxonada texnologik nazorat, ma'lumot yig'ish va operatsion kuzatuv tizimlari ancha takomillashganini bildiradi. Shu bilan birga, AI asosida boshqariladigan funksiyalar sonining 0,6 tadan 10,4 tagacha ko'payishi boshqaruvda oddiy avtomatlashtirishdan bosqichma-bosqich intellektual boshqaruv elementlariga o'tilganini anglatadi. Bu holat temir yo'l xo'jaligida raqamli va fizik infratuzilma o'rtasidagi integratsiya kuchayib borayotganini, ya'ni singulyar va amaliy iqtisodiyotning uyg'unlashuvi amalda ko'rinish bera boshlaganini tasdiqlaydi.

1-jadval

"O'zbekiston temir yo'llari" AJning raqamli va investitsion samaradorlik (2015–2025-yillar)¹

Yil	IoT va sensorlar bilan qamrov darajasi, %	Real vaqt monitoringi darajasi, %	AI asosida boshqariladigan funksiyalar, ta	Investitsiya qaytimi (ROI), %	Net Present Value (NPV), mlrd so'm	Internal Rate of Return (IRR), %	Qaytim muddati, yil
2015	3,4	11,7	0,6	0,38	12,3	6,8	10,6
2016	4,9	14,3	0,9	0,47	13,7	7,4	9,9
2017	6,8	17,9	1,3	0,64	13,9	8,3	9,1
2018	9,7	22,6	1,8	0,8	14,5	9,2	8,3
2019	13,2	27,4	2,4	2,1	15,3	10,1	7,6
2020	15,8	31,7	2,9	3,4	15,98	10,9	7,1
2021	18,9	36,8	3,7	5,2	38,7	12,1	6,5
2022	23,7	43,9	4,8	7,9	176,4	13,8	5,9
2023	29,6	51,8	6,3	10,7	348,2	15,4	5,3
2024	36,4	60,7	8,1	13,6	557,9	17,2	4,8
2025	44,8	70,6	10,4	16,9	812,5	19,3	3,9

Jadvalning investitsion ko'rsatkichlari ham aynan raqamli rivojlanish bilan iqtisodiy natijalar o'rtasida kuchli musbat bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Jumladan, ROI ko'rsatkichining 2015-yildagi 0,38 foizdan 2025-yilda 16,9 foizgacha oshgani dastlabki bosqichda raqamlashtirish ko'proq xarajat talab qilgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda u iqtisodiy qaytim manbaiga aylanganini anglatadi. Ayniqsa, 2021-yildan keyin ROI, NPV va IRR ko'rsatkichlaridagi o'sish sur'ati tezlashgani raqamli platformalar, monitoring tizimlari va AI funksiyalarining muayyan kritik massaga yetgach, korxonalar samaradorligiga kuchliroq ta'sir qila boshlaganidan dalolat beradi. NPVning 12,3 mlrd so'mdan 812,5 mlrd so'mgacha ko'tarilishi investitsiya loyihalarining sof joriy qiymati sezilarli darajada kengayganini, IRRning 6,8 foizdan 19,3 foizgacha oshishi esa kapital qo'yilmalar rentabelligining mustahkamlanganini anglatadi. Bu jarayon dissertatsiyada qayd etilganidek, investitsiya samaradorligini faqat statik emas, balki dinamik, vaqt omiliga asoslangan va texnologik transformatsiya bilan bog'liq yondashuvlar orqali baholash zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Jadvaldagi eng muhim iqtisodiy xulosalardan yana biri — qaytish muddati ko'rsatkichining 10,6 yildan 3,9 yilgacha qisqarganidir. Bu holat raqamli va intellektual texnologiyalarni joriy etish natijasida investitsion resurslardan foydalanish sifati yaxshilanib, kapitalning aylanish tezligi oshganini ko'rsatadi. Boshqacha

aytganda, dastlabki yillarda raqamli infratuzilmaga kiritilgan mablag'lar ko'proq tayyorlov, sinov va moslashtirish xarakteriga ega bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda aynan shu infratuzilma operatsion xarajatlarni kamaytirish, nosozliklarni oldindan aniqlash, boshqaruv xatolarini qisqartirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlikni tezlashtirgan. Ayniqsa, real vaqt monitoringi va AI funksiyalari kengayishi bilan temir yo'l tizimida qaror qabul qilish tezligi oshib, boshqaruvning reaksion modelidan proaktiv modeliga o'tish yuzaga kelgan, bu esa investitsiya loyihalarining xavfini kamaytirgan. Dissertatsiyada ham kechikkan statistik ma'lumotlarga tayanish, kritik nuqtalarni o'z vaqtida aniqlay olmaslik va raqamli hamda fizik jarayonlarni alohida baholash temir yo'l korxonalarini uchun jiddiy metodologik xato ekani, shu sababli real vaqt indikatorlari va integrallashgan boshqaruv modeli zarurligi qayd etiladi.

2-jadval

Xalqaro tranzitni kengaytirish (2020-2025-yillar)²

Yil	Investitsiya	Qo'shimcha daromad	Xarajat tejalishi	Qo'shimcha OPEX	Sof pul oqimi
2020	950,0	0,0	0,0	0,0	-950,0
2021	120,0	220,0	20,0	35,0	85,0
2022	90,0	310,0	35,0	45,0	210,0
2023	70,0	405,0	45,0	55,0	325,0
2024	60,0	500,0	55,0	65,0	430,0
2025	55,0	610,0	70,0	80,0	545,0

Yakuniy natija: ROI = 47,96%, NPV = 43,17 mlrd so'm, IRR = 15,46%, qaytish muddati = 3,77 yil.

Qaytish muddati: kumulyativ sof pul oqimi nolga chiqadigan nuqta Dissertatsiya matnining o'zida ham investitsiya samaradorligini statik emas, dinamik ssenariylar asosida va vaqt omili bilan baholash zarurligi alohida ta'kidlangan; shuningdek, transport tizimida AI, real vaqt monitoringi, logistika oqimlarini optimallashtirish va investitsiyalarning kumulativ qaytuv berishi mumkinligi qayd etilgan.

Tekshiruv

2021:220,0+20,0-35,0-120,0=85,0

2022:310,0+35,0-45,0-90,0=210,0

2023:405,0+45,0-55,0-70,0=325,0

2024:500,0+55,0-65,0-60,0=430,0

2025:610,0+70,0-80,0-55,0=545,0

"Xalqaro tranzitni kengaytirish" yo'nalishi bo'yicha moliyaviy ko'rsatkichlar loyiha dastlab katta hajmdagi kapital talab qilishini, biroq keyingi bosqichlarda uning iqtisodiy samarasi izchil ravishda oshib borishini ko'rsatadi. Xususan, 2020-yilda 950,0 miqdoridagi boshlang'ich investitsiya amalga oshirilgan bo'lib, mazkur davrda qo'shimcha daromad va xarajat tejalishi hali shakllanmaganligi sababli sof pul oqimi -950,0 ni tashkil etgan. Bu holat xalqaro tranzit infratuzilmasini kengaytirish bilan bog'liq loyihalar uchun tabiiy iqtisodiy bosqich hisoblanadi, chunki dastlab transport-logistika tizimlarini modernizatsiya qilish, chegaraoldi xizmatlarini takomillashtirish, yuk oqimlarini boshqarish mexanizmlarini yangilash, raqamli monitoring va koordinatsiya platformalarini joriy etish uchun katta miqdordagi mablag' talab etiladi. Ya'ni, birinchi bosqichda loyiha foyda olishga emas, balki kelajakdagi tranzit salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan moddiy va raqamli bazani yaratishga yo'naltiriladi. Shu bois boshlang'ich yildagi manfiy sof pul oqimi iqtisodiy jihatdan salbiy natija emas, balki uzoq muddatli daromad keltiruvchi strategik investitsiyaning muqarrar boshlang'ich xarajati sifatida baholanishi lozim.

2021-2022-yillarda loyiha asta-sekin amaliy natija bera boshlagani kuzatiladi. 2021-yilda investitsiya hajmi 120,0 gacha kamaygan, biroq qo'shimcha daromad 220,0 ga, xarajat tejalishi esa 20,0 ga yetgan va qo'shimcha OPEX 35,0 bo'lishiga qaramay, sof pul oqimi 85,0 ni tashkil etgan. Bu esa tranzit xizmatlari bozorida dastlabki ijobiy iqtisodiy siljishlar yuzaga kelganini anglatadi. 2022-yilda bu ko'rsatkichlar yanada yaxshilanib, investitsiya 90,0 ni, qo'shimcha daromad 310,0 ni, xarajat tejalishi 35,0 ni tashkil etgan va sof pul oqimi 210,0 gacha oshgan. Bunday o'sish xalqaro yuk tashish yo'nalishlarining ko'payishi, tranzit koridorlaridan foydalanish samaradorligining oshishi, tashkiliy va texnologik jarayonlarning soddalashishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, logistika jarayonlarida raqamlashtirish, yuk oqimini oldindan rejalashtirish, AI-dispetcherlik, IoT asosidagi nazorat tizimlari hamda tezkor ma'lumot almashinuvining yo'lga qo'yilishi tranzit xizmatlaridan olinadigan daromadni oshirish bilan birga operatsion yo'qotishlarni kamaytirgan. Natijada loyiha faqat yangi daromad manbai yaratib qolmay, mavjud resurslardan samaraliroq foydalanish imkonini ham bergan. Bu esa xalqaro tranzitni kengaytirish bo'yicha investitsiyalar qisqa muddat ichida real moliyaviy samara bera boshlashini

asoslaydi.

2023–2025-yillar esa mazkur yo‘nalishning eng yuqori iqtisodiy natijadorlik bosqichi sifatida tavsiflanadi. 2023-yilda sof pul oqimi 325,0 ga, 2024-yilda 430,0 ga, 2025-yilda esa 545,0 ga yetgani xalqaro tranzitni kengaytirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar to‘liq samara bera boshlaganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, qo‘shimcha daromadning 405,0 dan 610,0 gacha o‘shishi xalqaro transport yo‘laklarining faollashuvi, tranzit xizmatlariga talabning ortishi, tashqi bozorlarga integratsiyaning kuchayishi va xizmatlar sifati yaxshilangani bilan izohlanadi. Shu bilan birga, xarajat tejalisining 45,0 dan 70,0 gacha oshishi jarayonlarni avtomatlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, ortiqcha vaqt va texnik yo‘qotishlarni qisqartirish natijasidir. Garchi qo‘shimcha OPEX 55,0 dan 80,0 gacha ko‘tarilgan bo‘lsa-da, bu o‘shish umumiy daromad va tejalis sur‘atidan ancha past bo‘lgani uchun loyiha sof moliyaviy natijasi yildan-yilga kuchayib bormoqda. Mavzuga mos ravishda aytganda, ushbu jadval xalqaro tranzitni kengaytirish strategiyasi nafaqat transport oqimini ko‘paytirishga, balki daromad bazasini kengaytirish, xarajatlarni optimallashtirish va korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilishini yaqqol ko‘rsatadi. Demak, mazkur yo‘nalishga yo‘naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy jihatdan asosli bo‘lib, ular o‘rta va uzoq muddatda yuqori rentabellik hamda barqaror pul oqimini ta‘minlaydi.

3.12-jadval bo‘yicha iqtisodiy-matematik hisob-kitoblar shuni ko‘rsatadiki, xalqaro tranzitni kengaytirish opsiioni bo‘yicha loyiha pul oqimlari ijobiy dinamikaga ega bo‘lib, jami investitsiya 1345,0 mlrd so‘mni, jami iqtisodiy effekt esa 1990,0 mlrd so‘mni tashkil etadi. Natijada loyiha bo‘yicha ROI 47,96 foizga, NPV 43,17 mlrd so‘mga, IRR 15,46 foizga teng bo‘lib, investitsiyalarning qaytish muddati 3,77 yilni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkichlar mazkur opsiionning moliyaviy jihatdan maqbulligini, ayniqsa, uzoq muddatli tranzit-logistika strategiyasi doirasida iqtisodiy samaradorlikka ega ekanini ko‘rsatadi.

3-jadval

Bashoratli texnik xizmat ko‘rsatish va IoT opsiionlarining natijalari
(2020–2025-yillar, mlrd so‘m)³

Yil	Investitsiya	Qo‘shimcha daromad	Xarajat tejalishi	Qo‘shimcha OPEX	Sof pul oqimi
2020	620,0	0,0	0,0	0,0	-620,0
2021	80,0	40,0	95,0	25,0	30,0
2022	60,0	65,0	145,0	32,0	118,0
2023	50,0	90,0	185,0	40,0	185,0
2024	45,0	115,0	230,0	48,0	252,0
2025	40,0	140,0	280,0	57,0	323,0

Yakuniy natija: ROI = 32,18%, NPV = -61,06 mlrd so‘m, IRR = 10,79%, qaytish muddati = 4,11 yil.

2020-yilda 620,0 birlik miqdoridagi boshlang‘ich investitsiya amalga oshirilgani holda qo‘shimcha daromad ham, xarajalar tejalishi ham hali shakllanmagan, shu sababli sof pul oqimi manfiy 620,0 ni tashkil etgan. Bu holat bashoratli texnik xizmat ko‘rsatish, IoT sensorlari, raqamli kuzatuv tizimlari va texnik monitoring infratuzilmasini yaratishning dastlabki bosqichi uchun tabiiy hisoblanadi. Ya‘ni, loyihaning birinchi davrida bevosita iqtisodiy natijadan ko‘ra, kelajakdagi samaradorlik uchun zarur texnologik bazani shakllantirish ustuvor bo‘ladi. Ayniqsa, predictive maintenance, IoT, AI-dispatcherlik, edge/cloud va aqlli infratuzilma kabi yechimlar bir vaqtda joriy etilganda, boshlang‘ich kapital qo‘yilmalarning yuqori bo‘lishi mantiqan asosli bo‘ladi, chunki bu turdagi texnologiyalar dastlab katta investitsiyani talab qilsa-da, keyingi yillarda operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu bois 2020-yildagi salbiy sof pul oqimi loyihaning samarasizligini anglatmaydi, aksincha, uning uzoq muddatli strategik xarakterga ega ekanini, ya‘ni qisqa muddatli foydadan ko‘ra kelajakdagi barqaror iqtisodiy samaradorlikni shakllantirishga yo‘naltirilganini ko‘rsatadi.

2021–2022-yillarda loyiha natijalari asta-sekin namoyon bo‘la boshlaganini ko‘rish mumkin. 2021-yilda investitsiya hajmi 80,0 gacha pasaygan bo‘lsa, qo‘shimcha daromad 40,0 ni, xarajat tejalishi esa 95,0 ni tashkil etgan, qo‘shimcha OPEX 25,0 bo‘lishiga qaramay, sof pul oqimi 30,0 ga chiqmoqda. Bu loyiha ekspluatatsiya bosqichiga kirganini va dastlabki moliyaviy samara shakllana boshlaganini anglatadi. 2022-yilda ushbu ijobiy trend yanada kuchayib, investitsiya 60,0 ga tushgan, qo‘shimcha daromad 65,0 ga, xarajat tejalishi 145,0 ga yetgan va natijada sof pul oqimi 118,0 ni tashkil etgan. Bu o‘shishning asosiy sababi raqamlashtirish vositalari orqali xizmat ko‘rsatish tezligi va sifati oshgani, onlayn xizmatlar ko‘lami kengaygani, resurslardan foydalanish optimallashtirish va texnik nosozliklarning oldindan aniqlanishi hisobiga ekspluatatsion yo‘qotishlar kamayganidir. Boshqacha aytganda, loyiha nafaqat yangi daromad manbalarini yuzaga keltirgan, balki

mavjud jarayonlarni ham tejamkor qilgan. Aynan shu jihat bunday tashabbuslarning iqtisodiy mohiyatini ochib beradi: texnologik modernizatsiya oddiy xarajat emas, balki ikki tomonlama samara beruvchi omildir, ya'ni bir tomondan daromadni ko'paytiradi, ikkinchi tomondan xarajatlarni qisqartiradi. Shu sababli 2021–2022-yillardagi natijalar loyihaning moliyaviy barqarorlashuv bosqichiga o'tayotganini va dastlabki investitsiya yukining bosqichma-bosqich qoplanayotganini anglatadi.

2023–2025-yillar esa loyihaning eng samarali va yetuk bosqichini ifodalaydi. 2023-yilda sof pul oqimi 185,0 ga, 2024-yilda 252,0 ga, 2025-yilda esa 323,0 ga yetgani texnologik va tashkiliy yangilanishlar to'liq iqtisodiy samaraga aylanganini ko'rsatadi. Ayniqsa, bu davrda qo'shimcha daromadning 90,0 dan 140,0 gacha o'sishi xalqaro va tranzit yo'nalishlari ustuvorligini kuchaytirish, xizmatlar diversifikatsiyasi, mijozlar oqimini ko'paytirish hamda onlayn platformalarning jadal rivojlanishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, xarajat tejallishining 185,0 dan 280,0 gacha oshishi ishlab chiqarish va servis jarayonlarida avtomatlashtirish, masofaviy monitoring, aqlli dispetcherlik va texnik xizmat ko'rsatishning prognozli modeli amalda o'zini oqlaganini bildiradi. Garchi qo'shimcha OPEX ham yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsa-da, bu o'sish daromad va tejallish sur'atidan ancha past bo'lgani uchun umumiy sof pul oqimi tobora mustahkamlanmoqda. Mazkur holat loyiha iqtisodiy jihatdan to'g'ri tanlanganini, uning uzoq muddatli rentabelligi yuqori ekanini va kelajakda investitsiya qaytimi yanada tezlashishini asoslaydi. Mavzuga mos nuqtai nazardan qaralganda, bu jadval zamonaviy texnologik infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar qisqa muddatda emas, balki bosqichli ravishda yuqori iqtisodiy samara berishini, ayniqsa, raqamlashtirish, aqlli boshqaruv va innovatsion servislar bilan uyg'unlashganda strategik ustunlikka aylanishini asoslaydi.

4-jadval

Yo'lovchi raqamli servislarini kengaytirish

Yil	Investitsiya	Qo'shimcha daromad	Xarajat tejallishi	Qo'shimcha OPEX	Sof pul oqimi
2020	280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
2021	35,0	95,0	12,0	18,0	54,0
2022	28,0	135,0	18,0	24,0	101,0
2023	22,0	178,0	24,0	29,0	151,0
2024	18,0	225,0	30,0	36,0	201,0
2025	15,0	278,0	38,0	44,0	257,0

Yakuniy natija: ROI = 121,61%, NPV = 199,49 mlrd so'm, IRR = 34,17%, qaytish muddati = 2,83 yil.

4-jadvalda keltirilgan "Yo'lovchi raqamli servislarini kengaytirish" yo'nalishi bo'yicha moliyaviy ko'rsatkichlar ushbu loyiha nisbatan o'rtacha hajmdagi boshlang'ich investitsiya bilan boshlangan bo'lsa-da, juda tez fursatda barqaror iqtisodiy samara bera boshlaganini ko'rsatadi. Xususan, 2020-yilda 280,0 mlrd so'm miqdoridagi boshlang'ich investitsiya amalga oshirilgan bo'lib, bu bosqichda qo'shimcha daromad ham, xarajat tejallishi ham hali yuzaga kelmaganligi sababli sof pul oqimi -280,0 mlrd so'mni tashkil etgan. Bunday holat raqamli servislarini joriy etish jarayonining dastlabki bosqichi uchun tabiiydir, chunki aynan shu davrda mobil ilovalar, onlayn chipta tizimlari, mijozlar uchun shaxsiy kabinet, real vaqt rejimidagi axborot platformalari, elektron to'lov va masofaviy xizmat ko'rsatish infratuzilmasi shakllantiriladi. Ya'ni, dastlabki investitsiya yo'lovchi servislarini raqamlashtirishning texnologik va tashkiliy asosini yaratishga yo'naltiriladi. Shu sababli birinchi yildagi manfiy pul oqimi loyiha samarasizligini emas, balki kelgusida xizmat sifati va daromadlilikni oshirishga xizmat qiladigan strategik poydevor yaratilganini bildiradi.

2021–2023-yillarda loyiha bo'yicha iqtisodiy natijalar izchil ijobiy yo'nalishda rivojlanganini ko'rish mumkin. 2021-yilda investitsiya 35,0 mlrd so'mni tashkil etgan holda qo'shimcha daromad 95,0 mlrd so'mga, xarajat tejallishi 12,0 mlrd so'mga yetgan va qo'shimcha OPEX 18,0 mlrd so'm bo'lishiga qaramay, sof pul oqimi 54,0 mlrd so'mni tashkil etgan. 2022-yilda esa sof pul oqimi 101,0 mlrd so'mga, 2023-yilda 151,0 mlrd so'mga yetib, loyiha barqaror o'sish bosqichiga kirganini ko'rsatadi. Bu o'sishning asosiy manbai yo'lovchilar uchun qulay va tezkor raqamli xizmatlar ko'lamining kengayishi, onlayn xizmatlardan foydalanish darajasining ortishi, xizmat ko'rsatish jarayonlarida inson omili bilan bog'liq ortiqcha xarajatlarning qisqarishi va mijozlar oqimining ko'payishidir. Ayniqsa, raqamli servislar orqali chipta sotish, qayta bronlash, ma'lumot olish va murojaatlarni boshqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi bir tomondan daromadlarni oshirsa, ikkinchi tomondan operatsion xarajatlarni optimallashtirish imkonini bergan. Shu jihatdan loyiha iqtisodiy nuqtai nazardan ikki tomonlama samaradorlikni ta'minlagan, ya'ni yangi qiymat yaratish bilan birga ichki tejamkorlik manbalarini ham shakllantirgan.

2024–2025-yillarda loyiha eng yuqori natijadorlik bosqichiga chiqqan bo'lib, 2024-yilda sof pul oqimi 201,0 mlrd so'mga, 2025-yilda esa 257,0 mlrd so'mga yetgan. Qo'shimcha daromadning 225,0 mlrd so'mdan 278,0

mlrd so'mgacha, xarajat tejalishining esa 30,0 mlrd so'mdan 38,0 mlrd so'mgacha oshgani raqamli servislar bozorida talabning barqaror ortib borayotganini va joriy etilgan tizimlarning amalda yuqori samaradorlik ko'rsatayotganini anglatadi. Qo'shimcha OPEX ham 36,0 mlrd so'mdan 44,0 mlrd so'mgacha oshgan bo'lsa-da, bu o'sish daromad va tejalish sur'atiga nisbatan past bo'lgani sababli loyiha umumiy moliyaviy natijasi kuchli ijobiy dinamikani saqlab qolgan. Jadval yakunlari ham buni to'liq tasdiqlaydi: ROIning 121,61% darajada shakllanishi investitsiyaning yuqori rentabelligini, NPVning 199,49 mlrd so'm bo'lishi loyiha sof joriy qiymat yaratishini, IRRning 34,17% ga tengligi esa uning diskont stavkasidan ancha yuqori ichki daromadlilikka ega ekanini ko'rsatadi. Qaytish muddatining 2,83 yil bo'lishi esa ushbu yo'nalishga yo'naltirilgan mablag'lar qisqa muddat ichida qoplanishini anglatadi. Demak, yo'lovchi raqamli servislarini kengaytirish nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini oshiruvchi ijtimoiy ahamiyatli yo'nalish, balki moliyaviy jihatdan ham yuqori samarador, tez qaytuvchan va uzoq muddatli raqobat ustunligini ta'minlovchi strategik investitsiya hisoblanadi.

5-jadval

AI-dispatcherlik va real-time monitoring (2020-2025-yillar, mlrd. so'm)⁴

Yil	Investitsiya	Qo'shimcha daromad	Xarajat tejalishi	Qo'shimcha OPEX	Sof pul oqimi
2020	540,0	0,0	0,0	0,0	-540,0
2021	70,0	75,0	68,0	18,0	55,0
2022	58,0	110,0	102,0	24,0	130,0
2023	46,0	148,0	138,0	31,0	209,0
2024	40,0	190,0	176,0	39,0	287,0
2025	35,0	238,0	225,0	48,0	380,0

Yakuniy natija: ROI = 66,03%, NPV = 116,63 mlrd so'm, IRR = 20,52%, qaytish muddati = 3,51 yil.

5-jadvalda keltirilgan "AI-dispatcherlik va real-time monitoring" yo'nalishi bo'yicha moliyaviy ko'rsatkichlar ushbu loyiha dastlab sezilarli hajmdagi investitsiyani talab qilsa-da, keyingi bosqichlarda barqaror va izchil iqtisodiy samara bera boshlaganini ko'rsatadi. Xususan, 2020-yilda 540,0 mlrd so'm miqdoridagi boshlang'ich investitsiya amalga oshirilgan bo'lib, bu davrda qo'shimcha daromad va xarajat tejalishi hali shakllanmaganligi sababli sof pul oqimi -540,0 mlrd so'mni tashkil etgan. Mazkur holat AI-dispatcherlik va real vaqt rejimidagi monitoring tizimlarini joriy etishning dastlabki bosqichi uchun tabiiy hisoblanadi, chunki aynan shu davrda markazlashgan boshqaruv platformalari, ma'lumotlarni uzluksiz yig'ish va qayta ishlash infratuzilmasi, sensorlar va kuzatuv vositalari, tahliliy modullar hamda tezkor qaror qabul qilish algoritmlarini yaratish uchun katta miqdorda kapital qo'yilmalar zarur bo'ladi. 2021-2023-yillarda loyiha bo'yicha ijobiy dinamika shakllanib, sof pul oqimi mos ravishda 55,0 mlrd so'm, 130,0 mlrd so'm va 209,0 mlrd so'mga yetgani tizimning amaliy samaradorligi bosqichma-bosqich oshganini anglatadi. Ayniqsa, ushbu davrda xarajat tejalishining 68,0 mlrd so'mdan 138,0 mlrd so'mgacha o'sishi AI asosidagi dispatcherlikning resurslardan foydalanishni optimallashtirish, ortiqcha kechikishlar va yo'qotishlarni kamaytirish, nosozliklarni tezkor aniqlash hamda jarayonlarni muvofiqlashtirishda katta rol o'ynaganini ko'rsatadi.

2024-2025-yillarga kelib loyiha eng samarali bosqichga kirgan bo'lib, sof pul oqimi 287,0 mlrd so'mdan 380,0 mlrd so'mgacha oshgan, bu esa tizimning to'liq funksional holatda ishlay boshlaganini va iqtisodiy samara sezilarli darajada kuchayganini bildiradi. Qo'shimcha daromadning 190,0 mlrd so'mdan 238,0 mlrd so'mgacha, xarajat tejalishining esa 176,0 mlrd so'mdan 225,0 mlrd so'mgacha oshgani AI-dispatcherlik va real-time monitoring yechimlarining nafaqat boshqaruv sifatini yaxshilaganini, balki bevosita moliyaviy natijalarni ham kuchaytirganini ko'rsatadi. Yakuniy natijalarga ko'ra, ROI 66,03% darajasida shakllangan loyiha o'rtacha-yuqori rentabellikka ega ekanini, NPV 116,63 mlrd so'm bo'lishi esa investitsiya sof joriy qiymat yaratishini tasdiqlaydi. IRR 20,52% darajada bo'lib, bu ko'rsatkich qabul qilingan diskont stavkasidan yuqori ekanligi sababli loyiha moliyaviy jihatdan maqsadga muvofiq deb baholanadi. Qaytish muddati 3,51 yil bo'lgani esa ushbu yo'nalish bo'yicha investitsiyalar o'rta muddatda qoplanishini anglatadi. Umuman olganda, AI-dispatcherlik va real-time monitoring loyihasi operatsion boshqaruvni raqamli va intellektual asosda takomillashtirish orqali xarajatlarni kamaytiruvchi, xizmat ko'rsatish uzluksizligini oshiruvchi va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"O'zbekiston temir yo'llari" AJning iqtisodiy samaradorligini oshirish singulyar va amaliy iqtisodiyot yondashuvlarini uyg'unlashtirgan holda, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv, real vaqt monitoringi, AI va IoT texnologiyalarini keng joriy etish, xizmatlarni diversifikatsiya qilish hamda investitsiya opsiyonlarini ustuvorlik

asosida tanlash orqali ta'minlanadi. Korxonaning kelgusi rivojlanish modeli an'anaviy transport operatori maqomidan bosqichma-bosqich raqamli, moslashuvchan va yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi transport-platformaga o'tishni talab etadi. Shu ma'noda, uchinchi bob nafaqat mavjud holatning tahliliy yakuni, balki to'rtinchi bobda ishlab chiqiladigan takomillashtirish mexanizmlari uchun mustahkam metodologik va amaliy asos vazifasini bajaradi.

"O'zbekiston temir yo'llari" AJning 2015–2025-yillardagi amaliy iqtisodiy holati hamda raqamli transformatsiya jarayonlari tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonada an'anaviy boshqaruv usullaridan ma'lumotlarga asoslangan intellektual tizimlarga o'tish strategik ijobiy natijalarni bermoqda. O'tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi fundamental xulosalarga kelindi:

Texnologik kritik massaning iqtisodiy samarasi: IoT qamrovining 44,8 foizga va real vaqt monitoringining 70,6 foizga yetishi 2021-yildan keyin investitsiya ko'rsatkichlarida keskin o'sish (NPV 12,3 mlrd so'mdan 812,5 mlrd so'mga) hosil qildi. Bu raqamli infratuzilma muayyan kritik massaga yetgach, korxonaning umumiy rentabelligiga kuchliroq multiplikativ ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kapital aylanish tezligining oshishi: raqamlashtirish va prognozli modellar hisobiga investitsiyalarning qaytish muddati 10,6 yildan 3,9 yilgacha qisqardi. Bu tizimda qaror qabul qilish tezligi oshgani hamda nosozliklar va kechikishlar kabi operatsion yo'qotishlar kamayganidan dalolat beradi.

Strategik opsionlarning iqtisodiy jozibadorligi: to'rtta strategik opsion qiyosiy tahlil qilinganda, moliyaviy jihatdan eng yuqori rentabellik va tez qaytuvchanlik "Yo'lovchi raqamli servislarini kengaytirish" opsioniga tegishli ekanligi aniqlandi (ROI = 121,61%, qaytish muddati — 2,83 yil). Biroq uzoq muddatli barqaror pul oqimi va makroiqtisodiy ta'sir doirasi bo'yicha "Xalqaro tranzitni kengaytirish" opsioni (ROI = 47,96%, jami iqtisodiy effekt — 1990,0 mlrd so'm) eng yuqori strategik qiymatga ega.

Boshqaruv modelining o'zgarishi: sun'iy intellekt (AI) funksiyalarining ko'payishi korxonani reaksiyon boshqaruv modelidan proaktiv (oldindan bashorat qiluvchi va barqarorlikni ta'minlovchi) modelga o'tkazdi. Bu singulyar va amaliy iqtisodiyotning uyg'unlashuvini amalda ko'rsatib berdi.

Tahlil natijalari va aniqlangan strategik opsionlardan kelib chiqib, "O'zbekiston temir yo'llari" AJ faoliyati samaradorligini va strategik barqarorligini yanada oshirish uchun quyidagi amaliy takliflar ilgari surmoqchimiz:

Investitsiyalarni ustuvorlik mezonini asosida saralash kerak: korxonaning cheklangan moliyaviy resurslarini taqsimlashda "Yo'lovchi raqamli servislarini" kabi tez daromad keltiruvchi loyihalardan tushgan mablag'larni kapital sig'imi yuqori bo'lgan "Xalqaro tranzitni kengaytirish" va "AI-dispetcherlik" loyihalariga qayta yo'naltirish (reinvestitsiya) mexanizmini joriy etish lozim.

"Predictive Maintenance" (bashoratli texnik xizmat) va IoT opsionini optimallashtirish zarur: garchi ushbu loyihaning dastlabki bosqichdagi NPV ko'rsatkichi manfiy (–61,06 mlrd so'm) bo'lsa-da, uning xarajatlarni tejash salohiyati (2025-yilda 280,0 mlrd so'm) juda yuqori. Shu bois ushbu loyihani to'xtatish emas, balki xalqaro moliyaviy institutlarning "yashil" va innovatsion kreditlari hisobidan moliyalashtirish yukini kamaytirish tavsiya etiladi.

Tranzit koridorlarida raqamli ekotizim yaratish maqsadga muvofiq: xalqaro tranzit salohiyatini oshirish uchun faqatgina fizik infratuzilmani (reklar, logistika markazlari) kengaytirish yetarli emas. Yuk oqimlarini oldindan rejalashtirish, elektron yuk xatlari (e-SMGS) va chegaradosh davlatlar bilan integrallashgan AI-kuzatuv platformalarini to'liq ishga tushirish zarur.

Biznes-modelni transformatsiya qilish zarur: "O'zbekiston temir yo'llari" AJni an'anaviy monopol transport operatori maqomidan bosqichma-bosqich moslashuvchan, mijozga yo'naltirilgan va yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi "Raqamli transport-platforma" (Digital Transport Platform) modeliga o'tkazish lozim. Bu korxonaning global transport yo'laklaridagi raqobatbardoshligini va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ. Ichki statistik va moliyaviy hisobot ma'lumotlari, 2015–2025-yillar.
2. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi hamda "O'zbekiston temir yo'llari" AJ. Xalqaro tranzit koridorlarini rivojlantirish bo'yicha tahliliy materiallar.
3. Transport tizimlarida raqamli texnologiyalar va IoT yechimlarining samaradorligini baholash metodologiyasi bo'yicha xalqaro va mahalliy ilmiy dissertatsiya materiallari.
4. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ. Yo'lovchi tashish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari markazi boshqarmalarining hisobot materiallari.
5. Armstrong, M. Competition in Two-Sided Markets // RAND Journal of Economics. — 2006. — Vol. 37, No. 3. — P. 668–691.
6. Barlow, J. Smart Infrastructure: Predictive Maintenance and IoT Economics in Logistics. — Academic Press, 2019. — P. 112–128.
7. Dixit, A. K., Pindyck, R. S. Investment under Uncertainty. — Princeton: Princeton University Press, 1994.
8. Xodjajev, D. O'zbekistonda transport-logistika yo'laklarining tranzit jozibadorligini oshirish va investitsion samaradorlik mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali. — 2022. — № 4. — B. 15–28.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 6

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>